

INGLIZ TILINING LEKSIK MASALALARI

Abdullayeva Nilufar Rustamjonovna,
Farg‘ona viloyati Oltiariq tumani 2 son kasb hunar maktabi
ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotasiya: Maqolada ingliz tilimi ta'lim jarayonida muhimligi va uni boshlang'ich sinflarda ham joriy etilishi uning zaruratini bildirishi va ushbu tilni ayrim masalalariga qisqacha to'xtab o'tiladi.

Kalit so'zlar: Til, o'rgatish, ta'lim, leksik, so'z, mashg'ulot

Аннотация: В статье кратко рассмотрены значение английского языка в образовательном процессе и необходимость его введения в начальных классах, а также некоторые проблемы этого языка.

Ключевые слова: Язык, обучение, образование, словарный запас, слово, обучение.

Abstract: The article briefly discusses the importance of the English language in the educational process and the need for its introduction in primary school, as well as some problems of this language.

Key words: Language, learning, education, vocabulary, word, learning.

Bugungi kunda ta'lim faoliyatining asosiy e'tibori sifatga qaratilmoqda. Bu esa chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish va uni zamonaviylashtirishni talab qilmoqda.

Shu jihatdan Prezidentimizning 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bu borada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarda yangi davrni boshlab berishi

bilan ahamiyatli bo'ldi. Bu qaror chet tili ta'limi yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi va uning huquqiy himoyasi ta'minlanganligining kafolatidir.

Ingliz tilini o'rganish mashg'ulotlari birinchi sinflardayoq boshlanishining qonuniylashtirilishi bu tilga bo'lgan munosabat ning yoshlarimizda juda barvaqt shakllanishiga yordam beradi. Bugungi kunda dunyo aholisining to'rtidan bir qisi (1,5 mld.dan ortig'i) ingliz tilidan foydalanishlari, elektron formatda jamlangan axborotning 75 foizi ingliz tilida ekanligi mazkur tilni o'rganishning tom ma'noda ehtiyojga aylanishiga olib kelmoqda. Bu o'z navbatida ingliz tilini bilish va uning turli sathlarini chuqurroq o'rganishni kun tartibiga qo'yishi shubhasiz.

Shundan beri dialektlar yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Ingliz tili mutaxassislari Ellis va Rayt materiallari asosida ularni grafliklar hududi biln bog'liq holda quyidagi turlarini keltiradilar:

1. Nortumberlend 2. Kamberlendend. 3. Durgam. 4. Uestmorlend. 5. Lankashir. 6. Yorkshir. 7. CHeshir. 8. Derbishir. 9. Nottingemshir. 10. Linkolnshir. 11. SHropshir. 12. Staffordshir. 13. Xereffordshir. 14. Vustershir. 15. Uorikshir. 16. Lestershir. 17. Ratlenshir. 18. Nortgemptonshir. 19. Xantingtonshir. 20. Kembridshir. 21. Norfolk. 22. Suffolk. 23. Monmutshir. 24. Glostershir. 25. Oksfordshir. 26. Bakingemshir. 27. Bedfordshir. 28. Xartfordshir. 29. Midlseks. 30. Esseks. 31. Kornuell. 32. Devonshir. 33. Somersetshir. 34. Dosetshir. 35. Uiltshir. 36. Berkshir. 37. Gempshir. 38. Surrey. 39. Susseks. 40. Kent. (Brunner 1955:80-107)

Ko'rinib turibdiki, ingliz tili dialektlarini belgilashda hududiy xususiyat e'tiborga olingan. Hozirgi ingliz tili murakkab ierarxik shakllardan – adabiy til va hududiy dialektlar, sosial dialektlar va yarim dialektlar, adabiy va adabiy bo'lmagan so'zlashuv nutqi kabilarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy funktsiya bajaruvchi adabiy til ingliz tilining boshqa shakllaridan ajralgan holda faoliyat ko'rsata olmaydi. Hozirgi dialektlar esa til taraqqiyotining tarixini ko'rsatuvchi

rudimentlar emas. Bir tilning turli shakllari o'zaro munosabatda murakkab va o'zgaruvchan xususiyatga ega. Hududiy dialektlarni o'rganish ingliz so'zlashuv nutqi va sosial dialektlari (London “kokni”si va boshqalar)ning mohiyatini aniqlashda yordam beradi.

Hududiy dialektlarni o'rganish hozirgi ingliz tilida chegaralangan bo'lsa-da, uning sosial turlaridan birining xususiyatlarini yoritishda yordam beradi. SHunga qaramasdan, oliy o'quv yurtlarida ingliz tili tarixini o'rganish amaliyotida asosan hozirgi ingliz adabiy tili o'rgatiladi. Hozirgi dialektlar qariyb e'tiborga olinmaydi. Jumladan, B.A.Ilishning “Ingliz tili tarixi” (M.,1968) kitobida hozirgi ingliz dialektlariga bir sahifagina ajratilgan. SHuning uchun bo'lsa kerak, M.M.Makovskiy o'zining “Ingliz dialektologiyasi. Buyuk Britaniyaning hozirgi territorial dialektlari” (M., ”Visshaya shkola”, 1980, str.191) asarida “...ingliz tili tarixidagi kamchiliklarni to'ldirishni maqsad qilib olganligini “ qayd qiladi.

Muallif asarining “Kirish” qismida dialektologiya fani va uning vazifalari, ilmiy tadqiqot metodlari, hozirgi holatini baholash haqida fikr yuritadi. Mazkur bo'limda dialektlar areali va dialektlar orasidagi munosabatlarni aniqlashga harakat qiladi, lingvistik kartalarni keltiradi.

M.M.Makovskiy dialektlarni o'rganish “...nafaqat tilning tarixini, shuning bilan birga, adabiy til normalari taraqqiyoti, turli sosial va professional shevalar, asosiy hududdan tashqaridagi variantlari uchun ham (masalan, ingliz tilining amerika, kanada, avstraliya variantlari) qimmatlidir, deydi.

Ingliz dialektlari tarixiga nazar tashlar ekansiz, qadimgi ingliz va o'rta ingliz dialektlarining hududiy birliklar bilan ifodalanganligini ko'ramiz. Mazkur holat Buyuk Britaniyaning hozirgi dialektlarida ham kuzatiladi.

Ma'lumki,tilshunoslikda ingliz tili fonetikasi, leksikasi va grammatikasi, tarixi yuzasidan bir qator ishlar qilingan. E.Vyuster, X.Felber, A.Ellis, J.Rayt, K.Brunner, E.Partridj, S.A.CHapligin, T.L.Kandelaki, G.O.Vinokur, A.V.Superanskaya, N.V.Podolskaya, I.V.Arnold, B.A.Ilish, M.M.Makovskiy va

boshqa qator olimlarning xizmatlari ingliz tilshunosligining shakllanishi, taraqqiy etishiga xizmat qilgan bo'lsa, o'zbek tilshunosligida O.Azizov, I.Rasulov, X.Doniyorov, SH.Rahmatullaev, H.Jamolxonov, A.Hojiev kabilarning ishlari katta ahamiyat kasb etdi.

Ingliz tilidagi dialektizmlar K.Brunner, M.M.Makovskiy; terminologiya V.N.Shevchuk, V.Z.Demyankov, L.V.Dubrovina, A.V. Superanskaya; sleng E. Partridj, Richard A Spiers; jargon va argotizmlar YU.P.Dublyagin, U.A.Tepleskiy asarlarida tadqiq qilingan. O'zbek tilshunosligida dialektologiyaga doir ishlar yuzasidan alohida kitoblar mavjud bo'lsa-da, boshqa sohalar yuzasidan yirik monografiyalarni yaratish tilshunoslar oldiga qo'yilgan navbatdagi vazifa bo'lib qolmoqda.

Yangi ingliz tili tarixi o'rta ingliz davrining so'nggi davrida London tilining tarqalishi bilan bog'liqdir. Bu davrda ingliz adabiy tili Shotlandiyada ham tarqaldi. Hozirgi paytda Buyuk Britaniyaning turli viloyatlaridagi ingliz tilida so'zlashuvchi o'qimishli kishilar tilidagi farqlar unchalik katta emas. To'g'ri, hozir ham ayrim hududiy farqlar tilning lug'aviy tarkibi, sintaksisda, fonetikasida uchrab turishiga qaramasdan, ularni tajribali kishilar aniqlay oladilar.

Bugungi ingliz tili dialektlari hududini aniq belgilash qiyin. Mamlakatda sanoatning rivojlanishi, aholining ijtimoiy munosabatlari bilan bog'liq o'zgarishlar, shuningdek, milliy til ta'siri dialektlarning saqlanib qolishiga ta'sir qilmoqda. Bular hammasi ingliz tili dialektlari tadqiqotlarini amalga oshirishda qiyinchilik tug'dirishi tabiiy.

Hozirgi ingliz tili dialektlarini sistemali tarzda yozib olish dastlab 1871 va 1889 yillar oralig'ida amalga oshirilgan edi. Aleksandr Ellis va uning yordamchilari mazkur tadqiqotlar natijalarini "On Early English Pronunciation», V, London, 1889. kitobida e'lon qiladilar. Ellis materiallari asosida Rayt (J. Wrrght) o'z tasnifini tavsiya qilib, materiallarini "English Dialekt Grammar" (Oxford,

1903) kitobida chop etdi U ayrim dialektal hodisalarni grafliklarda uchraydigan shakllariga ko'ra belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
4. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
5. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
6. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

7. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
8. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
9. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.
10. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.
11. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
12. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
13. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
14. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
15. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. —

2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL:
<https://moluch.ru/archive/295/66918/>

16. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
17. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
18. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKANDD KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
19. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
21. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
22. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>

23. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095929>
24. Ilyosxon Muxiddinovich Burxonov Farg'ona, Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti (CAMU) o'qituvchisi. (2024). XIV-XV ASR TARIXIGA OID MANBALARNI A.O'RINBOEV TADQIQOTLARIDA AKS ETISHI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061206>
25. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO‘QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA’SIRI: XUDOYORXONZODANING “ANJUM AT-TAVORIX” ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR’S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>